

ANÁLISE DA DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DE IBIRITÉ, MINAS GERAIS, POR MEIO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Fernanda Mara Coelho Pizani¹, Diego Rodrigues Macedo² e Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega³

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, fm.coelho@yahoo.com.br,

²Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, diegorm@ufmg.br,

³Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, raanobrega@ufmg.br

RESUMO

A Lagoa de Ibirité (Minas Gerais) é um importante represamento artificial da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O reservatório sofre com a frequente presença de macrófitas, uma vez que recebe aporte de efluentes tratados diretamente da Estação de Tratamento de Esgoto além do esgoto provindo da urbanização. Neste sentido, o objetivo principal desta pesquisa foi investigar a dinâmica do espelho d'água da represa em resposta à presença de macrófitas de forma a avaliar suas variações espaciais e temporais por meio de técnicas de sensoriamento remoto. As análises foram efetuadas considerando um ano hidrológico (2023/2024) e apontaram que a entrada de nutrientes pelo Ribeirão Ibirité e afluentes que atravessam áreas urbanizadas contribui para a presença contínua de macrófitas em algumas porções do reservatório, especialmente na região nordeste. O uso do sensoriamento remoto permitiu o mapeamento da extensão de áreas afetadas e facilitou o acompanhamento da dinâmica espaço-temporal do espelho d'água.

Palavras-chave – Sensoriamento Remoto, Séries Espaço-Temporais, Reservatório Urbano, Macrófitas, Eutrofização.

ABSTRACT

Ibirité Lagoon (Minas Gerais) is a significant artificial reservoir in the Metropolitan Region of Belo Horizonte. The reservoir frequently experiences the presence of macrophytes, as it receives effluent discharge directly from the Sewage Treatment Plant as well as sewage from urbanized areas. In this context, the aim of this research was to investigate the water surface dynamics of the reservoir in response to the presence of macrophytes, aiming to assess its spatial and temporal variations through remote sensing techniques. Analyses were conducted over a hydrological year (2023/2024) and indicated that nutrient inflow from the Ibirité Stream and other tributaries crossing urban areas contributes to the continuous presence of macrophytes in certain portions of the reservoir, particularly in the northeastern region. The use of remote sensing enabled mapping the extent of affected areas and facilitated monitoring the spatiotemporal dynamics of the water surface.

Key words – Remote Sensing, Spatio-Temporal Series, Urban Reservoir, Macrophytes, Eutrophication.

1. INTRODUÇÃO

A variação no espelho d'água de lagos e reservatórios tem implicações significativas para o manejo de recursos hídricos e para a manutenção de ecossistemas aquáticos. Em regiões metropolitanas, onde o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano aumentam a pressão sobre os recursos naturais, o monitoramento contínuo desses ambientes é essencial para a preservação da qualidade da água e para a gestão adequada destes recursos [1]. O sensoriamento remoto tem se consolidado como uma ferramenta eficaz para monitorar áreas alagadas e mudanças em espelhos d'água, permitindo uma análise mais precisa e em escala temporal e espacial ampliada [2].

Estudos demonstram a eficácia de sensores em satélites, como Landsat e Sentinel, na detecção de mudanças e na análise da dinâmica dos espelhos d'água [3–6]. Nos últimos anos, avanços tecnológicos e a disponibilização de dados gratuitos, como os do programa Copernicus e Landsat, têm facilitado o uso de imagens de satélite para monitorar corpos d'água em escalas regionais e locais [7]. Essas iniciativas tornam-se fundamentais para regiões com grandes reservatórios, como a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que necessitam de monitoramento constante devido aos impactos causados pela expansão urbana e consequente alteração nos cursos d'água.

O aumento de nutrientes nos corpos d'água favorecem a proliferação de macrófitas, plantas aquáticas que podem alterar significativamente a área dos espelhos d'água e influenciar suas características físico-químicas [8]. O aporte principal de nutrientes advém de fontes pontuais, como esgotamento sanitário proveniente da urbanização. Em áreas urbanas, onde a pressão antrópica é intensa, a presença dessas plantas aquáticas torna-se um aspecto crucial para o manejo adequado dos recursos hídricos, pois o acúmulo de biomassa pode levar à redução da área do espelho d'água, afetando a disponibilidade de água e os usos múltiplos desses reservatórios [9].

A RMBH é caracterizada por uma concentração populacional intensa e, conseqüentemente, por desafios em relação à disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos [10]. Nesse contexto, o uso de técnicas de

sensoriamento remoto para acompanhar as variações no espelho d'água de lagos e reservatórios na RMBH proporciona informações valiosas para a tomada de decisões ambientais e urbanísticas [3]. Sendo assim, este estudo tem como objetivo investigar a dinâmica de um espelho d'água em resposta à presença de macrófitas, avaliando variações espaciais e temporais em um reservatório da RMBH (Lagoa de Ibitaré). Utilizando técnicas de sensoriamento remoto, serão analisadas as mudanças na área do espelho d'água ao longo de um ano, considerando o impacto das macrófitas como um dos fatores para a redução e modificação da superfície aquática [9].

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da área de estudo

A Lagoa de Ibitaré é um represamento artificial com cerca de 195 ha de área e faz parte do curso do Ribeirão Sarzedo, inserido no limite entre os municípios de Ibitaré, Sarzedo e Betim (Minas Gerais) (Figura 1). A represa foi construída no final da década de 60 com a finalidade de captar água para os processos industriais da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) [11], propriedade da Companhia Brasileira de Petróleo (Petrobrás).

Figura 1: Localização da Lagoa de Ibitaré/MG.

A Lagoa está inserida no contexto da Bacia do Rio São Francisco e seu principal tributário é o Ribeirão Ibitaré. O maior afluente deste curso d'água é o Córrego Pintados, que perpassa a Rodovia Fernão Dias e a área da REGAP, onde recebe seus efluentes tratados e o aporte de efluentes não tratados de áreas residenciais e industriais de municípios vizinhos [12].

O efluente final da Estação de Tratamento de Esgoto de Ibitaré é lançado na Lagoa e todos os cursos d'água deste mesmo município desaguam no Ribeirão Ibitaré que, por sua vez, desagua na Lagoa, inserida no ponto mais a jusante [13]. Esses fatores podem promover o aumento de nutrientes alterando a qualidade da água além de causar o enriquecimento da produtividade primária, resultando em florações de cianobactérias e aumento demorado de

macrófitas aquáticas [14], sendo frequentemente observados no local [15].

2.2. Aquisição dos dados

Foram utilizados produtos dos sensores OLI e OLI-2 dos satélites Landsat-8 e Landsat-9, respectivamente (Tabela 1). As imagens foram adquiridas gratuitamente pelo portal *Earth Explorer* do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em nível 2A. A área de estudo está inserida nas cenas correspondentes à órbita-ponto 218/074. Foram selecionadas 1 imagem por mês livres de cobertura de nuvens acima do espelho d'água referentes ao ano hidrológico 2023/2024. A análise nesta pesquisa considerou apenas este ciclo hidrológico. Os meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 não dispunham de imagens viáveis para este estudo.

Satélite	Sensor	Data
Landsat-8	OLI	24/10/2023
Landsat-9	OLI-2	17/11/2023
Landsat-8	OLI	13/02/2024
Landsat-8	OLI	16/03/2024
Landsat-8	OLI	17/04/2024
Landsat-8	OLI	03/05/2024
Landsat-9	OLI-2	12/06/2024
Landsat-8	OLI	22/07/2024
Landsat-9	OLI-2	15/08/2024
Landsat-8	OLI	24/09/2024

Tabela 1: Imagens de satélite analisadas para o ano hidrológico 2023/2024.

2.3. Processamento dos dados

O processamento dos dados foi realizado utilizando o *software* livre QGIS (v.3.34.4-Prizren). As bandas das imagens de satélite foram reprojetaadas para o Datum SIRGAS 2000, Projeção UTM 23 Sul. Após reprojeção, os pixels correspondentes às porções de terra foram excluídos do estudo, limitando a análise ao espelho d'água do reservatório. A separação dos pixels de água foi efetuada por meio do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) [16]. Este índice utiliza uma banda de reflectância do verde e uma banda de reflectância do infravermelho próximo (NIR), se configurando de acordo com a Equação 1:

$$NDWI = \frac{[\rho(verde) - \rho(NIR)]}{[\rho(verde) + \rho(NIR)]} \quad (1)$$

Onde:

- $\rho(verde)$: reflectância na banda do verde (Banda 3)
- $\rho(NIR)$: reflectância na banda do NIR (Banda 5)

O resultado é um índice que varia entre -1 e 1, onde valores abaixo de 0 são classificados como "não água" e valores acima de 0 são classificados como "água". As imagens resultantes foram reclassificadas de acordo com o NDWI e convertidas para o formato vetorial a fim de possibilitar a quantificação das áreas obtidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atendendo ao objetivo de analisar espacialmente as variações no espelho d'água em resposta à presença de macrófitas, a Figura 2 apresenta os mapas sazonais a partir das imagens dos sensores OLI/Landsat-8 e OLI-2/Landsat-9 durante o ano hidrológico 2023/2024.

Figura 2: NDWI da Lagoa de Ibirité para o ano hidrológico 2023/2024. Valores 0 indicam "não-água"(verde) e valores 1 indicam "água"(azul).

De modo geral, a Figura 2 confirma a existência de padrões espaciais no reservatório. A nordeste da lagoa está a entrada do Ribeirão Ibirité que atravessa a parte urbana do município. A presença de resíduos sólidos, o aporte de esgoto doméstico e as maiores densidades de fitoplâncton nesta porção [11] podem justificar a presença de macrófitas durante todo o período analisado, além de ações eólicas, uma vez que a circulação do ar é maior na área aberta do espelho d'água.

Bem como o Ribeirão Ibirité, outros cursos d'água deságuam na lagoa perpassando áreas urbanas. À montante da área de estudo estão os bairros Ouro Negro, Jardim Montreal e Recanto da Lagoa. De dezembro de 2023 a maio de 2024 esta porção da lagoa se manteve eutrofizada com alta cobertura vegetal flutuante.

A Tabela 2 mostra as métricas referentes às classes de água e vegetação flutuante ("não-água") no espelho d'água. Pode-se observar que de outubro de 2023 à março de 2024 a maior parte da lagoa estava tomada pela vegetação chegando, esta, a ocupar quase 58% de toda extensão do corpo d'água.

Entre os meses de março e abril de 2024 houve uma diminuição considerável das macrófitas no local: os 53% da vegetação ocupada em março converteram-se em 45% desta ocupação em abril. Cabe ressaltar que o manejo para o controle de floração de cianobactérias é realizado pela REGAP [12], o que pode ser uma das justificativas para o decréscimo de macrófitas locais.

O percentual de vegetação dispersa lagoa variou entre 41 e 45% de abril a setembro, tendo alcançado o menor valor relativo no mês de setembro de 2024 (41,3% de "não-água" e 58,7% de água). É importante salientar que o período de redução desta vegetação na lagoa coincide com o inverno do hemisfério sul. As macrófitas emersas absorvem nutrientes especialmente no verão, época do ano em que seu crescimento é superior se comparado a outras estações [17].

Data	"Não-água" (ha)	%	"Água" (ha)	%
24/10/2023	112,41	57,6	82,71	42,4
17/11/2023	108,81	55,8	86,31	44,2
13/02/2024	110,52	56,6	84,60	43,4
16/03/2024	103,32	53,0	91,80	47,0
17/04/2024	88,47	45,3	106,65	54,7
03/05/2024	88,83	45,5	106,29	54,5
12/06/2024	84,42	43,3	110,70	56,7
22/07/2024	89,01	45,6	106,11	54,4
15/08/2024	83,13	42,6	111,96	57,4
24/09/2024	80,64	41,3	114,48	58,7

Tabela 2: Métricas das classes do espelho d'água da Lagoa de Ibirité.

4. CONCLUSÕES

A pesquisa em questão concluiu que existem padrões espaciais e temporais na distribuição de macrófitas na Lagoa de Ibirité, influenciados tanto pelas condições ambientais locais quanto pelas ações de manejo. A entrada de nutrientes pelo Ribeirão Ibirité e por outros afluentes que atravessam áreas urbanizadas contribui para a presença contínua de macrófitas em algumas porções do reservatório, especialmente na área nordeste. Entre dezembro de 2023 e maio de 2024, essas condições resultaram em níveis elevados de eutrofização, acompanhados por uma alta cobertura de macrófitas.

O uso de ferramentas de sensoriamento remoto foi fundamental para detectar a variação espacial e temporal do espelho d'água da represa ao longo do ciclo hidrológico. A análise temporal possibilitada pela técnica revelou a relação entre o ciclo sazonal e a taxa de crescimento das macrófitas. A avaliação revela que o manejo ativo aliado a fatores sazonais e à carga de nutrientes dos afluentes desempenham papéis fundamentais na dinâmica de macrófitas na Lagoa de Ibirité, destacando a necessidade de monitoramento contínuo e ações de controle para manter o equilíbrio do ecossistema local.

Em síntese, o sensoriamento remoto se mostrou uma ferramenta eficaz para o monitoramento contínuo e detalhado das variações do espelho d'água. Essa tecnologia não apenas permitiu mapear a extensão das áreas afetadas, mas também facilitou o acompanhamento das respostas das macrófitas a ações de manejo e mudanças sazonais, evidenciando sua importância para o monitoramento e gestão de ecossistemas aquáticos complexos, como o da Lagoa de Ibirité.

5. AGRADECIMENTOS

Este estudo recebe financiamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (P&D ANP/Petrobrás), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

6. REFERÊNCIAS

- [1] A. C. Demanboro, C. A. Mariotoni, and S. C. Bettine. A escala demográfica no planeta e a demanda por recursos hídricos: cenários para o desenvolvimento sustentável. *Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, v.13:1–18, 1999.
- [2] M. S. Carvalho, E. S. Martins, A. M. Soares, L. C. Chaves, F. A. Oliveira, A. M. Soares, D. S. Perini, A. M. Soares, R. A. Menescau, and M. Scherer-Warren. Levantamento dos espelhos d'água acima de 20ha em todo o território brasileiro através de sensoriamento remoto. *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, v.14:1967–1974, 2009.
- [3] A. H. Barbosa, M. D. Cuellar, K. A. Arraes, and M. M. Moreira. Sensoriamento remoto aplicado à análise dos espelhos d'água dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte. *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, v.19:96141, 2019.
- [4] F. M. Pizani, M. P. Pereira, M. M. Silva, and M. A. Elmiro. Técnicas de sensoriamento remoto para análise temporal do espelho d'água da Lagoa Grande na cidade de Sete Lagoas–MG. *Geografias*, v.17:80–102, 2021.
- [5] A. H. Barbosa, M. D. Cuellar, M. M. Moreira, K. A. Arraes, and C. S. Silva. Dinâmica dos espelhos d'água dos reservatórios da Bahia: uma aplicação a partir do sensoriamento remoto. *Caderno de Geografia*, v.32:1000–1030, 2022.
- [6] A. A. Sousa, M. A. Lira, U. C. Oliveira, and C. A. Mendes-Junior. Análise multitemporal do espelho d'água do açude Jaburu I por meio de ferramentas de sensoriamento remoto nos anos de 2013 a 2020. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.37:233–241, 2022.
- [7] H. C. Brito, R. S. Vasconcelos, I. A. Rufino, and Y. M. Brito. Uso de sensoriamento remoto para monitoramento de parâmetros de qualidade de água no Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. *Revista Caminhos de Geografia*, v.23:108–119, 2022.
- [8] F. J. Lima, F. B. Lopes, E. M. Andrade, C. C. Barbosa, and A. S. Teixeira. Uso do sensoriamento remoto no monitoramento de plantas aquáticas. *Conexões - Ciência e Tecnologia*, v.11:49–56, 2017.
- [9] M. Pompêo. Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios tropicais brasileiros. 2017.
- [10] C. N. Castro. *Água, Problemas Complexos e o Plano Nacional de Segurança Hídrica*. IPEA, Rio de Janeiro, 2022.
- [11] P. C. Sousa, D. G. Pujoni, and C. F. Barros. O Ribeirão Ibitité como fonte de cianobactérias para a Lagoa da Petrobrás, MG: uma análise preliminar. *Congresso Nacional do Meio Ambiente*, 17:1–5, 2020.
- [12] T. M. Yamada. Remediação de sedimentos eutróficos da Represa Ibitité (MG) pela adição de nitrato e phoslock™: Experimentos em laboratório. *UFSCar*, page 211p., 2010.
- [13] S. N. Souza, F. K. Cardoso, P. O. Jardim, and S. G. Azevedo. Avaliação preliminar dos resultados operacionais de uma Estação de Tratamento de Esgoto em escala real, com tratamento terciário ETE Ibitité. *Congresso ABES FENASAN*, 28:1–8, 2017.
- [14] S. R. Carpenter, N. F. Caraco, D. L. Correll, R. W. Howarth, A. N. Sharpley, and V. H. Smith. Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen. *Ecological Applications*, 8:559–568, 1998.
- [15] F. C. Garcia, F. A. Barbosa, S. Braz, M. M. Petrucio, and B. Faria. Water quality of an urban reservoir subjected to periodic applications of copper sulphate: the case of Ibitité reservoir, southeast Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensis*, 21:235–243, 2009.
- [16] S. K. McFeeters. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17:1425–1432, 1996.
- [17] L. Bento, H. Marotta, and A. Enrich-Prast. O papel das macrófitas aquáticas emersas no ciclo do fósforo em lagos rasos. *Oecologia Brasiliensis*, 11:582–589, 2007.